

Bobonazarova Shahzoda Bekmurudovna
Uzoqova Mohinur Anvarovna
(Samarqand davlat tibbiyot universiteti. O'zbekiston)
Ilmiy rahbar: A.E.Kubayev

Ishning maqsadi: Govmijja kasalligi bilan dunyo aholisining taxminnan 20 foizining organizmda ushbu infeksiya uchraydi . Maqsad bu kasallikning eng soda davolash usulini yoritish.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Darhaqiqat inson salomatligi birinchi o'rinda bo'ladi. Inson payqamaydigan kasalliklar ham bor. Masalan Govmijja. Bu kasallik birdan boshlanmaydi. SSV bu xastalik bo'yicha ma'lumot beradi. Respublikamiz ko'z kasalliklari kilink shifoxonasi bosh shifokori Otabek Ikromov u xalq orasida govmiija ninlog'ich degan nomlar bilan ham malum .JSST ma'lumotlariga ko'ra , dunyo aholisining taxminnan 20 foizi organizmda ushbu infeksiya uchraydi .

Bu oftalomaolgiyada eng keng tarqalgan kasallik. Govmijja -qovoq chetidagi yog' bezlari va kiprik tuk piyozechasining o'tkir yiringli yallig'lanishi.

Tashqi govmiijada yiringli shish qovoq chetiga , ichki govmiijada esa shilliq parda tomonga qaragan bo'ladi . Bezchalarga yiring paydo qiluvchi mikroorganizmlar tushishi , shaxsiy gigiyena qoidalariga rioyq qilmaslik , shuningdek , moddalar almashuvining buzilishi , avitaminoz , kamqonlik , darmonsirlik umumiy ummunitetining pasayishi qandli diabet , me'da ichak va yuqori nafas yo'llarining kasalliklari ko'z refrakniyasi amanamiyalaeri 2-3 kundan so'ng govmiija uchi so'rg'ayib yoriladi va undan yiring chiqadi bunda bosh og'rib harora ko'tariladi , quloq oldi va jag' osti limfa bezlari kattalashadi va og'riydi .

DAVOLASH USULLARI.

Qovog'ingizni qaynagan tuxim bilan ozroq isiting ,tuxumni qaynatib ozzroq sovigach tozalamasdan qovoq qismiga quyish kerek, tuxum sekin sovigani sababli ham samarali natija beradi , yana bir kunda 3 mqrta qo'llash kerak .

Bir hovuch zig'ir urug'ini olib tovoda qizdirib,uni ro'molch yoki tovoga solib , to qizdirilgan urug' sovuguncha govmiija chiqqan joyga bosing , qizdirishning ham nafi bor .

Aloe bargi uzib yaxshilab yuviladi 10 daqiqaga muzlatgichga qo'yish kerak so'ng undan suvni olib iliq suv bilan aralastiradi , tayyar bo'lgan suyuqlikka govmiija chiqqan joyni artib turish kerak .Shu usullar qo'l keladi .

Govmiijaga chalinmaslik uchun gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish organizm quvvati susayishiga sabab bo'ladigan kasalliklarni o'z vaqtida davolash zararli odatlarga ruju qo'ymaslik kerak . Qolaversa gipormiya gigiyena qoidalariga rioya etmaslik kon'yungtivit ko'z qovoqlari shikastlanishi ,alergiya ham kasallikni keltirib chiqarishi mumkin .

Tahliliga ko'ra har 10 holatdan 9 tasida ko'zda ninlog'ich paydo bo'lishning sababi stafilo kokk infeksiyasidir .

Tadqiqot natijalari: Govmijja kasalligini oldini olishning eng samarali yo'li gigena qoyidalariga rioya qilish . Davolashda esa eng natijalisi , Tabbiy dorivor o'simliklardan samarali foydalanish

Xulosalar: Kasallikni paydo bo'lishidan uni oldini olish maqsadga muvofiqdir . Organizmda sodir bolayotgan o'zgarishlar natijasida paydo bo'lgan bu kasalikni Shifokor ko'rigi orqali davolanish tafsiya etiladi.

- 1) OXFORD Большой толковый медицинский словарь / ред. Г.Л. Билич. — М.: Вече АСТ, 1998. — 315 с.
 - 2) Абрикосов, А. Патологическая анатомия. Часть 2 / А. Абрикосов, А. Струков. — М.: Медгиз, 1991 . — 500 с.
 - 3) Агаджанян, Н.А. Ваша работоспособность сегодня / Н.А. Агаджанян, М.М. Горшков, Л.А. Котельник, и др.. — М.: Советская Россия, 1978. — 257 с.
 - 4) Агаджанян, Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. — М.: Знание, 1979. — 144 с.
 - 5) Альтернативная медицина. — М.: Мой мир, 2005. — 208 с.
 - 6) Андре, Г. Клинический обзор болезней нервной системы / Г. Андре. — М.: [не указано], 1990 . — 819 с.
 - 7) Аркин, Е.А. Физиология человека / Е.А. Аркин. — М.: Т-во Мир; Издание 2-е, испр. и доп., 2009 . — 254 с.
 - 8) Афанасьев, Ю.И. Гистология, цитология и эмбриология / Ю.И. Афанасьев, С.Л. Кузнецов, Н.А. Юрина. — М.: Медицина; Издание 6-е, перераб. и доп., 2004. — 768 с.
 - 9) Беляев, И.И. Очерки психогигиены / И.И. Беляев. — М.: Медицина, 1995 . — 230 с.
 - 10) Беременность от А до Я. Полный справочник / ред. Ю.Ю. Елисеев. — М.: Эксмо, 2009. — 576 с.
 - 11) Борисова, О.А. Современные лекарственные средства, витамины и минералы / О.А. Борисова. — М.: АСТ, 2009. — 896 с.
- Источник: <https://liarte.ru/referat/spisok-meditsinskoj-literaturyi-dlyaa/>